

Una traduzione occitana del *Bestiaire d'Amours*

Contesto e fonti

Federico Novello

Universität Zürich | Università di Siena

Las naturas d'alcus auzels e d'alcunas bestias è una traduzione occitana del *Bestiaire d'Amours* di Richart de Fournival trasmessa unicamente dal ms. Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 22543 (canzoniere occitano R). Dopo aver dedicato spazio alla presentazione del contesto manoscritto in cui compare il bestiario, il presente studio intende portare alla luce una serie di indizi testuali che suggerirebbero una precoce circolazione di un ramo della tradizione del *Bestiaire d'Amours* a cui ricondurre la traduzione occitana di R, riservando spazio all'indagine della genesi e della tipologia delle innovazioni che contraddistinguono il bestiario.

Tra i testi didattici brevi che costituiscono la sezione non lirica¹ del ms. Paris, BnF, fr. 22543, più noto come canzoniere occitano R,² compare una “traduzione compen-

1. Sulla sezione non lirica di R, è fondamentale lo studio di François Zufferey, “La partie non-lyrique du chansonnier d’Urfé,” *Revue des Langues Romanes* 98 (1994): 1–29. Più recentemente, è tornato sull’argomento Fabrizio Cigni, “Esplorando la parte ‘non-lirica’ del canzoniere R: il dialogo fra Epitteto e l’imperatore Adriano,” in *Miscellanea di studi trobadorici e provenzali in onore di Saverio Guida*, a cura di Gerardo Larghi, Walter Meliga e Sergio Vatteroni (Modena: Stem Mucchi, 2022), 183–204.

2. È stata recentemente discussa una tesi di dottorato con oggetto lo studio del canzoniere dal punto di vista stratigrafico: Camilla Talfani, “Étude linguistique du Chansonnier d’Urfé (Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 22543): stratigraphie de la scripta” (Thèse de doctorat, Université Toulouse — Jean Laurès, 2021). Accanto alla tesi, ricordiamo la tradizionale bibliografia sulle peculiarità strutturali del canzoniere, che presentiamo in ordine cronologico: D’Arco Silvio Avalle, *I manoscritti della letteratura in lingua d’oc*, nuova edizione a cura di Lino Leonardi (Torino: Einaudi, 1993), 61–106 (sulla costellazione a cui appartiene R, 89–98); François Pirot, *Recherches sur les connaissances littéraires des troubadours occitans et catalans des XII^e et XIII^e siècles: Les “sirventes-ensenhamens” de Guerau de Gabrera, Guiraut de Calanson et Bertran de Paris* (Barcelona: Reial Acadèmia de Buenas Letras, 1972), 201–14; Antoine Tavera, “Le Chansonnier d’Urfé et les problèmes qu’il pose,” *Cultura neolatina* 38 (1978): 233–50 (cui fa

diosa”³ del *Bestiaire d'Amours* di Richart de Fournival preceduta dalla rubrica *Aison las naturas d'alcus auzels e d'alcunas bestias* (d'ora in avanti *Las Naturas*). Il testo è stato edito nelle pionieristiche cretomazie di Karl Bartsch e di Carl Appel tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento,⁴ senza mai esser oggetto di uno studio monografico che permettesse di giustificarne tanto l'inusuale presenza nell'ambito di *R* quanto il rapporto con gli altri bestiari appartenenti alla costellazione di testi derivati dall'opera di Richart,⁵ della quale *Las Naturas* rappresenta una delle due attestazioni in lingua *d'oc*.⁶ La presenza di un rifacimento del *Bestiaire d'Amours* nel canzoniere invita a riflettere sull'ipotesi di una provenienza francese di alcuni elementi presenti in *R*, già avanzata da François Zufferey e rinvigorita negli ultimi anni da alcuni rilievi intorno a elementi paratestuali.⁷

seguito Antoine Tavera, “La table du Chansonnier d’Urfé,” *Cultura neolatina* 52 (1992): 23–138; François Zufferey, *Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux* (Genève: Droz, 1987), 105–33.

3. Lo studio della tradizione e l'edizione del *Bestiaire d'Amours* sono indissolubilmente legati a *Li bestiaire d'amours di Maistre Richart de Fournival e Li response du bestiaire*, a cura di Cesare Segre (Milano-Napoli: Ricciardi editore, 1957). Un complemento aggiornato all'ed. Segre è Richart de Fournival, *Le Bestiaire d'Amour et la Response du Bestiaire*, éd. Gabriel Bianciotto, Champion Classiques Série “Moyen Âge” 27 (Paris: Champion, 2009).

4. Una prima edizione, parziale, si trova in *Chrestomathie Provençale*, accompagnée d'une grammaire et d'un glossaire par Karl Bartsch (Elberfeld: R. L. Friderichs, deuxième édition, augmentée et entièrement refondue, 1868), 325–30; il testo è stato poi edito nella sua interezza in *Provenzalische Chrestomathie*, mit Abriss der Formenlehre und Glossar, hrsg. von Carl Appel (Leipzig: O. R. Reisland, 1902), 201–04. Il testo dell'edizione Appel, con una traduzione in italiano, si legge anche in *Bestiari tardoantichi e medievali: I testi fondamentali della zoologia sacra cristiana*, a cura di Francesco Zambon, con la collaborazione di Roberta Capelli, Silvia Cocco, Claudia Cremonini, Manuela Sanson e Massimo Villa (Milano, Bompiani: 2019), 2007–23 (cfr. Appendice A del presente contributo).

5. Il contributo più importante sulla tradizione indiretta del *Bestiaire d'Amours* in prospettiva romanza resta lo studio di Carla Radicula, “Il *Bestiaire d'Amours* capostipite di Bestiari latini e romanzi,” *Studi medievali* 3 (1962): 576–606; per la specifica area italiana, occorre fare riferimento a Davide Checchi, “Le fonti del ‘Libro della natura degli animali,’” *Studi medievali* 58 (2017): 525–78; *Libro della natura degli animali, bestiario toscano del secolo XIII*, a cura di D. Checchi (Firenze: Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2020).

6. L'altra testimonianza è costituita dal *Bestiario Valdese*, che tuttavia non dipende direttamente dal *Bestiaire d'Amours* ma da un intermediario latino del XV secolo, cfr. *Bestiario Valdese*, a cura di Anna Maria Raugei (Firenze: Olschki, 1984).

7. Pur nella necessità di riprendere alcune questioni chiave concernenti questo canzoniere, non ci spingeremo troppo a fondo nel dibattito intorno alle sue caratteristiche precipue. Per le più recenti ipotesi in merito alla confezione e alla datazione del codice: cfr. Marina Navás-Camilla Talfani, “Nuove indagini sulla confezione del canzoniere trobadorico R (Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 22543),” in *La Littérature occitane médiévale dans sa tradition manuscrite*, éd. Caterina Menichetti, Federica Fusaroli, Camilla Talfani (Roma: Viella, 2024), 431–70.

1. Il contesto manoscritto di *Las Naturas*

Il canzoniere *R* è un manufatto complesso, che colpisce immediatamente per la quantità di materiali che vi confluiscono: esso trasmette – in apparente disordine – circa 1100 testi lirici, di cui 193 con intonazione, 25 *vidas*, 22 *razos* e 57 testi non lirici.⁸ Questa caratteristica, oltre la provenienza autoctona linguadociana della copia, connota *R* come uno dei più importanti latori della tradizione scrittoria occitana medievale.⁹

Come si è detto, *Las Naturas* compare nella sezione non lirica di *R*, insieme a una cinquantina di testi, in versi e in prosa, di vario argomento: la formula *section non-lyrique* risale a Zufferey e identifica la sezione alle cc. 114r-141v (CXVr-CXLIv),¹⁰ corrispondente – secondo la classica ripartizione di Gustav Gröber – alle sezioni *R*¹³ e *R*¹⁴ del testimone occitano. Essa contiene 43 *unica*, tra i quali il bestiaro, e si struttura come un'antologia di testi brevi didattico-religiosi raccolti senza un evidente ordine.

Un tentativo di razionalizzazione fu effettuato in epoca antica dall'autore della tavola del manoscritto, la cui mano corrisponderebbe a quella dell'unico scriba:¹¹ la quasi totalità dei materiali delle sezioni *R*¹³ e *R*¹⁴ è presentata sotto forma di elenco nella tavola sotto la rubrica *Letras e novas e comtes* (cc. Bv-Cr). L'indicazione è ripresa da Zufferey, che presenta gli *item* della sezione sotto ciascuna di queste formule rappresentanti un genere della produzione non lirica occitana, proponendo un'associazione testi narrativi-*novas*, testi epistolari-*letras*, testi didattici-*comtes*; accanto a queste tre categorie, lo studioso crea un quarto gruppo *ad hoc* per i testi religiosi in prosa, stimando sorprendente la loro presenza in un'antologia profana.¹² Concentrandoci su quest'ultimo raggruppamento notiamo

8. L'intero contenuto di *R* è consultabile attraverso la tavola del canzoniere approntata da Paul Meyer, *Les derniers troubadours de la Provence* (Paris: Librairie A. Franck, 1871), 157–93 o facendo riferimento alla versione digitale, più aggiornata, consultabile attraverso la *Biblioteca Elettronica dei Trovatori* [consultabile all'url: http://www.bedt.it/BEDT_04_25/index.aspx, u.a. 07/08/2024].

9. Cfr. Stefano Asperti, “La tradizione occitanica,” in *Lo spazio letterario del Medioevo: 2. Il Medioevo volgare*, dir. da P. Boitani, M. Mancini, A. Varvaro (Roma: Salerno, 2002), vol. 2 *La circolazione del testo*, 547–48 (521–54).

10. Sono presenti due numerazioni: una romana più antica e l'altra araba più recente. Di qui in avanti utilizzeremo solo la numerazione araba per uniformità.

11. Talfani, “Étude linguistique,” 90–92. Si segnalano tuttavia interventi sporadici da parte di altre mani, cfr. Navás-Talfani, “Nuove indagini”.

12. In alcuni canzonieri romanzi, i componimenti lirici religiosi sono utilizzati come marche terminali di sezione: si pensi per esempio alla canzone alla Vergine nel *Canzoniere* petrarchesco o, per restare vicini a *R*, al canzoniere linguadociano *C*, cfr. Paola Allegretti, “*Il geistliches Lied come marca terminale nel canzoniere provenzale C*,” *Studi Medievali* 32 (1992): 721–35.

che i testi religiosi in prosa costituiscono un gruppo unitario tra le cc. 138v-140v, all'interno della quale è incluso il sermone in versi *Roman de mondana vida* di Folquet de Lunel, autore anche di alcune liriche mariane:¹³

[...]

<i>Episcopus declaramens de motas demandas</i>	cc. 138vc-139ra
<i>Los .vii. sacramens</i>	c. 139rb
<i>Las .vii. bontatz</i>	c. 139rb
<i>Los .vii. peccatz mortals</i>	c. 139rb
<i>Las .vii. vertutz</i>	c. 139rb
<i>Los .x. mandamens</i>	c. 139rb
<i>De las sanguias</i>	cc. 139rb-rc
Folquet de Lunel, <i>Roman de mondana vida</i>	cc. 139rc-139ve
<i>Aiso es la revelatio que Dieu fe a saint Paul...</i>	cc. 139ve-140ra
<i>Aiso son las naturas d'alcus auzels e algunas bestias</i>	cc. 140ra-va
<i>Mot aurai estat longamen</i>	c. 140vb-vc

Alcuni elementi, tuttavia, stimolano l'ipotesi di uno statuto differente di *Las Naturas* rispetto ai testi immediatamente precedenti.

In primo luogo, il bestiario non è incluso dallo scriba nella sezione *Letras, comtes e novas*, ma isolato, alla carta cr, introdotto dalla rubrica *Las naturas d'alcus auzels e d'alcunas bestias*, a cui segue, in inchiostro nero, il titolo del primo paragrafo *La natura del pol*, succeduto dal numero di carta (CXLi), in rosso. In questo stesso modo è organizzato il bestiario: *Las Naturas* è un catalogo delle nature di una cinquantina di animali tratte dal *Bestiaire d'Amours*, presentate nell'ordine in cui appaiono nel testo-fonte e spogliate di qualsiasi interpretazione; la rubrica che introduce il testo segue sullo stesso rigo la conclusione del volgarizzamento della *Visio Pauli*, alla quale vien dietro, sempre rubricato, il titolo del primo *item Del pol*, e così per gli altri animali. Per contenuto e finalità, il bestiario si differenzia dal gruppo di testi precedenti, la cui lettura continua suggerisce un'interpretazione devozionale (originariamente forse pratica?) di questi materiali.¹⁴ A proposito delle fonti di questa sezione, Zufferey ha ipotizzato per questi

13. Di questo testo esistono due edizioni: Peter Thomas Ricketts, "Le Romans de mondana vida de Folquet de Lunel: édition critique et traduction," in *Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant'anni dalla sua laurea* (Modena: Mucchi, 1989), vol. 3, 1121-37 e Folquet de Lunel, *Le poesie e il romanzo della vita mondana*, a cura di Giuseppe Tavani, Gli Orsatti 21 (Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2004), che include le liriche religiose.

14. Si anticipano qui, in forma cursoria, alcune ricerche pertinenti alla mia tesi di dottorato, in corso di stesura presso l'Università di Siena in cotutela con l'Universität Zürich, dedicata

materiali una provenienza linguadociana, strettamente vicina all'epoca di confezione del manoscritto, e sarebbero riflesso di un ambiente che risente del clima di rinnovamento religioso della Tolosa di fine XIII secolo.¹⁵ Un ulteriore indizio della coesione di quest'unità sembra essere giustificata dalla presenza, in chiusura e in apertura del gruppo di testi religiosi, di componimenti dialogici, fatto che rifletterebbe la caratteristica posizione liminare delle *tensos* nelle sezioni dei canzonieri: precede infatti la sequenza dei quattro elenchi devozionali una copia adespota della *nova Abril issia* di Raimon Vidal [BdT 411.III] e la traduzione occitana dell'*Enfant sage*;¹⁶ il bestiaro, invece, è preceduto dal volgarizzamento della *Visio Pauli*, il cui sviluppo narrativo è d'impianto dialogico.

Gli elementi contenutistici sembrerebbero evidenziare uno stacco tra i testi religiosi e *Las Naturas*. Il testo immediatamente successivo a *Las Naturas*, ultimo della sezione,¹⁷ non fornisce elementi particolarmente rilevanti: secondo l'ipotesi di Paul Meyer, si tratta del prologo di un testo incompleto sconosciuto, il cui primo verso recita *Mot aurai estat longamen*.¹⁸ I pochi dati certi evidenziati da Meyer per ipotizzare l'argomento del poemetto sono la definizione del testo come traduzione ("Per qu'ieu en plan proensales / lur dic so qu'en lati fo mes / per tal que li layc o entendan / e, retenen lo, mielhs aprendan," vv. 83–86), l'accoglimento di *auctoritates* tra i materiali del testo ("e sitot son mot ansianas, / per sert son veras e sertanas, / qu'el comte non a res pauzat / may so que pot esser proat / per escritz de nostres majors, / de filozofis o doctors / o per espirassio sarta / o per clara razo aperta," vv. 19–26) e la menzione dello studio delle *cauzas temporals* nel poemetto, la cui messa per iscritto risultava inedita ("Novelamen un novel comte / de razos tan meravilhozas, / tan valens e tan cabalozas / que de las cauzas temporals / [Anc] non auzi hom tan cabals, / ni anc mais no fetz nulh hom prims / d'aitals razos romans ni rims," vv. 12–18).¹⁹ L'ipotesi, avanzata prudentemente in

allo studio della tradizione dei volgarizzamenti e dei rimaneggiamenti galloromanzi della *Visio Pauli*.

15. Zufferey, "La partie non-lyrique," 24–25. Tuttavia, ricordiamo la menzione di un *libre d'obra ansiana*, appartenente al duca di Rodez e menzionato nel *Roman de mondana vida* (v. 519), che suggerisce la presenza di almeno una fonte di provenienza rouergate.

16. Per l'edizione di quest'ultimo testo, si rimanda a Cigni, "Esplorando la parte 'non-lirica' del canzoniere R," 183–204.

17. Nello spazio immediatamente successivo, una mano più tarda copia *L'ensenhamen del guarso* di Peire de Lunel, cfr. Pirot, *Recherches*, 206–15 e Talfani, "Étude linguistique," 349–51.

18. "Il y a dans la littérature provençale bon nombre de compositions dont nous connaissons les titres ou du moins les sujets, sans en posséder pourtant un seul vers: du poème dont le prologue va suivre, nous possédons les 88 premiers vers, mais nous ignorons complètement quelle matière y était traitée" (Paul Meyer, "Mélanges de littérature provençale: V. Prologue d'un poème inconnu," *Romania* 1 (1872): 414 (414–17)).

nota in Meyer, di un poemetto sulle stagioni resta un'affascinante — ma fragile — speculazione qualora il progetto originario di *R* prevedesse di appaiare il bestiario a un altro testo di argomento scientifico.

2. *Status quaestionis: Rapporti con il Bestiario di Cambrai e con lo pseudo-Pierre de Beauvais*

Dal punto dell'organizzazione dei contenuti, *Las Naturas* consiste in un elenco quasi completo delle nature degli animali presenti nel *Bestiaire d'Amours*, di cui segue pedissequamente l'ordine di presentazione: conta 47 rubriche, ciascuna a corredo di una breve descrizione zoologica.²⁰ L'operazione di sintesi, condotta verosimilmente dal traduttore, opera in due sensi: da una parte, riorganizza le notizie sparse nell'argomentazione di Richart de Fournival in un unico paragrafo complessivo dedicato a ciascun animale; dall'altra, recide la sezione esegetica della descrizione.

Le procedure sono evidenti in un passo problematico della traduzione (e del testo-fonte, come si vedrà), corrispondente alla sezione in cui Richart presenta gli animali esemplari per ciascuno dei cinque sensi e dei quattro elementi che costituiscono il mondo:

35-1-37-4 Mais entre tous les autres sens n'est nus si nobles comme veoirs. Car nus des autres ne fait conoistre tant de choses, et on ne le recuevre fors par vois. Si com la taupe ki goute ne voit, ains a les iels desous le cuir, mais il ot si cler ke riens ne le puet suspendre k'ele ne le perchoive, por tant ke sons en isse. Dont li restore nature se defaute par vois. Car vois sert a oïe et coulours a veüe et odours a flair et savors a goust. Mais au tast servent plusieurs choses, car on en sent caut et froit et moiste et sech et aspre et suef et molt d'autres choses. Et si li restore nature sa defaute par vois, et si parfaitement ke nule riens ki vive n'ot si cler; ains est une des .v. bestes ki sormontent toutes les autres des .v. sens. Car de cascun sens est il une beste ki toutes les autres en sormonte, si comme li liens de veoir — c'est un petit vers blans ki voit parmi les parois — et la taupe d'oïr et li voltoirs de flarier — car il sent bien au flair une caroingne de .IIJ. de jornees loing — et li singes de gouster et li araingne de touchier. Et si a encore li taupe autre esspecialité. Car c'est une des .IIIJ. bestes ki vivent de purs elimens. Car il sont .IIIJ. element dont li mondes est

19. Meyer, "Mélanges de littérature provençale," nota 1: "*Temporal* signifie aussi 'saison' [...] mais il n'y a pas de raison pour adopter ici ce sens spécial." Elementi più sicuri riguardano la datazione del testo *ante* 1230, dal momento che il poeta si riferisce più volte ai re di Castiglia e di León, ai quali rivolge la propria opera, come entità separate.

20. Sono escluse da *Las Naturas* la descrizione dell'ape e le menzioni della scimmia, dell'avvoltoio e del ragno nella trattazione dei cinque sensi (ma su questa parte, cfr. *infra*, p. 173).

fais: fus, airs, aigue et terre. Li taupe vit de pure terre, ne nule riens ne mangüe se pure terre non, et herens de pure aigue, et ploviers de pur air, et salamandres de pur fu — c'èst un blans oiseaus ki de fu se nourist et de qui plumes on fait les dras c'on ne leve s'en non.

Al traduttore occitano poco importa l'argomentazione didascalica e procede a scomporre il brano originale attraverso le consuete modalità: in primo luogo, elimina il commento di Richart e accorpa le informazioni dedicate alla talpa e all'avvoltoio con quelle che compaiono in altri punti del *Bestiaire d'Amours*.²¹ Il risultato finale, oltre a omettere l'informazione rispetto al raffinato senso del gusto caratteristico della scimmia, presenta evidenti innovazioni riconducibili al traduttore e giustificabili a partire da un modello francese:

^{16.1} *Del huelh de veire.* Huelh de veire es .i. petit auzel blanc e vert, et a la pus sotil vista que res que sia, que be veiria tras .i. paret. ^{16.2} *De la talpa.* Talpa no ve, ans a los huelhs desotz lo cuer; e sen pus fort d'autra bestia; e vieu de pura terra. ^{16.3} *Del pluvier.* Pluvier vieu de pur aire del ciel. ^{16.4} *De la salamandra.* Salamandra vieu de pur foc; e de son pel fa hom un drap que foc no-l pot cremar. ^{16.5} *De l'eranh.* Eranh vieu de pur' aiga.

L'ordine con cui gli animali sono rappresentati è alterato, come non accade in nessun altro caso: probabilmente questo accade in conseguenza allo spostamento o all'eliminazione delle descrizioni dei campioni dei cinque sensi. Rimane quindi da chiarire il destino dei due animali rimanenti, ovvero il *liens* e il ragno. Quest'ultimo, *araigne*, scompare o si sovrappone incrociandosi a *herens*, ovvero 'aringa', citata in *Bestiaire d'Amours* come animale che vive di pura acqua.

Più curioso è il caso relativo al *liens*:²² l'innovativa dizione *huelh de veire* è spiegata da Appel come errore di segmentazione del testo francese, partendo dal sintagma *liens de voire* → *lieus d. v.* → *l'ieus d. v.*²³ L'identificazione dell'animale nel *Bestiaire d'Amours* è concorde tra i moderni esegeti del testo: si tratterebbe di una deformazione della linca a partire da una fonte che citava con tutta probabilità l'*Historia naturalis* di Plinio:²⁴ meno chiaro è il passaggio da verme a

21. La natura dell'avvoltoio — come nel *Bestiaire d'Amours* — è l'ultima a essere descritta: "Voutor sent de tres legas carronhada, e sec las ostz, quar sap que cavals y morran et homes".

22. Dall'apparato di *Li Bestiaire d'Amours*. ed. Segre, 36: "liens] solo IKJ leus E lins gli altri".

23. Carl Appel, "Vermischtes," in *Bausteine zur romanischen Philologie: Festgabe für Adolfo Mussafia zum 15 Februar 1905* (Halle: Niemeyer, 1905), 156 (147–57). L'infinito *veire* è caratteristico della *scripta rouergate* del XIV secolo, cfr. Max Pfister, "La localisation d'une scripta littéraire en ancien occitan," *Travaux de linguistique et de littérature* 10 (1972): 275–76 (253–91).

24. *Le Bestiaire d'Amour*. éd. Bianciotto, 193 nota 6; *Bestiari medievali*, a cura di Luigina Morini (Torino: Einaudi, 1996), 421; *Bestiari tardoantichi e medievali*. a cura di Zambon, 2383. Sulla

uccello in *Las Naturas*, sul quale torneremo in seguito. Qualora fosse confermata quest'interpretazione, si tratterebbe di un errore d'autore (se la corrucciola fosse già presente nella fonte conosciuta da Richart) o di una glossa successivamente inserita nell'archetipo: la questione non è stata affrontata da Segre in quanto già presente in quello che fino a poco tempo fa era ritenuto il testo-fonte del *Bestiaire d'Amours*, ovvero la versione lunga del bestiaro dello pseudo-Pierre de Beauvais (d'ora in avanti *Ps-PB*):

LXVIII. *Del voltoir et de un ver c'on apele lie[n]s*. Physiologes nos raconte chi d'un oisel qui est només voltoir, si dist que sa nature est tele que il sent une caroine de .III. jornees de loing. Et si nos dit de .I. un petit blanc ver qui est apelés lie[n]s: sa nature si est tele que il voit par mi les parois la ens il gist. Et sa veue par nature de lui meisme passe par mi les parois ou qu'il est es parois, que ja n'est ele si espesse, et si legierement passe sa veue par mi comme li solaus passe par mi une verriere. [...].²⁵

I rapporti tra la versione lunga dello *Ps-Pb* e il *Bestiaire d'Amours* sono stati definitivamente stabiliti da Craig Baker:²⁶ *Ps-PB* doveva avere attinto da un rimaneggiamento "pluricontaminato"²⁷ del *Bestiaire d'Amours*, ovvero una forma precedente alla redazione oggi rappresentata dal solo ms. Wien, ÖNB, 2609 (pic., 2° q. XIV sec., da adesso *V*), di ampia diffusione nel Medioevo. Il principale argomento per la comune appartenenza a uno stesso ramo è fondato sulla descrizione della resurrezione dei leoncini, in particolare sul problema posto dalla notizia – caratteristica di *V* – secondo la quale i cuccioli nascono a partire da un pezzo di carne informe, modellato dai genitori con le lingue. La lezione caratteristica ritorna nella tradizione indiretta, e si rintraccia nel *Bestiario di Cambrai* (cfr. *infra*), nella *Response au Bestiaire* e nella *Chevalerie de Judas Machabee*.²⁸

lince (e le sue variazioni) nella letteratura medievale, si rimanda a Richard Trachsler, "Du lynx à l'once: Animaux réels et créatures symboliques," *Reinardus* 29 (2017): 142–63.

25. La descrizione del *liens* è appaiata a quella dell'avvoltoio nel cap. LXVIII, *Le Bestiaire*, version longue attribuée à Pierre de Beauvais, éd. Craig Baker, *Classiques français du Moyen Âge* 163 (Paris: Champion, 2010), 234–36 (la cit. successiva da *Ps-Pb* è tratta da questa edizione).

26. Craig Baker, "Retour sur la filiation des bestiaires de Richard de Fournier et du pseudo-Pierre de Beauvais," *Romania* 127 (2009): 58–85.

27. A tal proposito, cfr. *Li Bestiaires d'Amours*. ed. Segre, CLXXIX-CCIX (cit. a p. CCVII); il testo di *V* è tratto dalla seconda fascia d'apparato dell'edizione Segre. Per la descrizione del ms., cfr. *ivi*, LXIII-LXIV.

28. Baker, "Retour," 75–83. Segnaliamo tuttavia che questa peculiarità, già nel dodicesimo libro delle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia, si ritrova riferita all'orsa negli stessi termini: "Ursus fertur dictus quod ore suo formet fetus, quasi orsus. Nam aiunt eos informes generare partus, et carnem quandam nasci quam mater lambendo in membra componit" cap. II.22.

- Bestiaire d'Amours* 54¹⁻⁶ Et on set bien ke li lions resuscite son lioncel, et seit on bien comment. Car li lionceaux naist mors, et au tierc[h] jour si ruit li peres sor lui, et ensi le resuscite.
- Bestiaire d'Amours*, ms. V Car *quant* il doit faouner, il giete une piece de char. *Et quant* il a gietee cele piece de car, si le laist jusqu'al tierc jour. Et adont vient li lions *et* sa femielle a cele piece de car et fourment a leur langues et quant il li ont douné forme, lors vienent li lions et la lionnese et vont entour lui criant et rumiant si longement que il li metent la vie ou cors *et* le resuscitent en telle manier coume vous avés oït.
- Las Naturas* 10. *Del leon*. Can lo leon a preza e home li passa denan, ia no-l tocara, que passar y pot .vii. vetz, sol que-l home no-l regarde. Mas si l'ome lo garda, el es tan senhorilh que cui' esser deceubutz, car esgart d'ome es tan senhoril, e per so el laissa la cassa e cor vas hom, e-l cofon. E cant hom lo cassa, que ve que no-s pot defendre e l'aven a fugir, el cobri sas pezadas ab la coa dereire, per so c'om no vey a son esclau. E can la leonessa a leonat, el nais mort; e .iii. iorns lo paire crida e rugis sobre el e fay lo vieure.
- Cambrai* La nature dou lion est que, quant il mengue se proie et li hons le regarde en mi le vis, il le resoingne pour le figure Nostre Signor que il hons porte et, pour chou que li hons a naturel hardement, si li court sus. Et enfante par le bouche une piece de char sans vie, puis le leke et alainne tant k'il a vie au tierc jour.
- Ps-PB* La tierche vertu del lion, ce est que quant la lionnese enfante son lioncel, ele le rent tot mort par la bouche. C'est une pieche de char en forme de lionchel. Puis le garde ele .iii. jors tot mors, et al tiers jor vient li lions et si l'alaine et demaine grant ruiement sor lui; et tant li vaï entor et ruit et alaine sor lui qu'i li met vie par son alener et le resuscite que par son alener que par la vois. Et saus sus par le ruiement que li peres demain et le sieut.
- Chevalerie de Judas Machabee* La seconde nature est teus / *Que*, quant il faonnet entr'eus / Une piece de car, sans plus, / Gete la fumiele; lor us / Est dou lion, car tant fera / Qu'à sa langue le formera / A s'image et sa samblance. (vv. 2160-67)²⁹

La mancata condivisione di questa lezione è il primo elemento di dissonanza tra *Las Naturas* e la tradizione di *V*, alla quale il bestiaro occitano era stato indirettamente ricondotto nella tradizione degli studi precedenti: Appel, autore della prima indagine intorno a *Las Naturas*, ipotizzava la derivazione di questo da una tradizione del *Bestiaire d'Amours* contaminata, sostenendo che i contatti con il bestiaro dello pseudo-Pierre de Beauvais avrebbero determinato la trasformazione dell'*huelh de veire* in uccello.³⁰ In seguito, Edward B. Ham collocò di nuovo *Las Naturas* in questa tradizione, nell'ipotizzare una fonte comune del *Bestiaire*

29. *La Chevalerie de Judas Macabée*, éd. par Jean-Robert Smeets (Assen: Van Gorcum, 1955).

30. Appel, "Vermischtes," 147-57. Per Appel, la lezione si sarebbe originata a causa della prossimità nel modello tra la trattazione del *liens* e dell'avvoltoio.

d'Amours tra la traduzione occitana e il *Bestiario di Cambrai*, appartenente alla costellazione di testi derivati da *V*.³¹

Cambrai è un catalogo antiofrancese di 32 nature animali trasmesso unicamente dal ms. Cambrai, Bibliothèque Municipale, 370 (cc. 176v-178v), manoscritto del XIII secolo latore di testi latini e francesi.³² Rispetto a *Las Naturas* e al *Bestiaire d'Amours*, *Cambrai* posiziona alla fine le prime nature del gallo, asino, lupo, grillo, cigno, vipera, scimmia,³³ corvo, leone, omettendone quattordici presenti in *Bestiaire d'Amours*: ape, pantera, pavone, Argo, riccio, tortora, elefante, colomba, balena, volpe.³⁴ L'inizio del testo è marcato da un'iniziale istoriata e la trattazione è organizzata per paragrafi non segnalati da alcun elemento paratestuale: il copista si limita ad andare a capo all'inizio di ogni nuova descrizione. Si segnala infine uno spazio di qualche riga, alla c. 178r, nello spazio tra l'esposizione delle nature della cicogna e dell'upupa e quella del drago, inspiegabile a partire dal confronto con *Bestiaire d'Amours*. Un'altra particolarità nell'ordinamento dei materiali è la doppia ripetizione della natura della donnola: *Cambrai* si apre con la descrizione del parto dell'animale e con la notizia sulla sua capacità di riportare in vita i cuccioli, ripetendo la menzione di questa capacità dopo aver trattato della natura della rondine.³⁵ Questa svista si spiega ricordando l'intreccio tra argomentazione amorosa e informazioni zoologiche del *Bestiaire d'Amours*: dopo aver descritto la rondine, il poeta menziona fuggacemente questa virtù della donnola introducendo in seguito la successiva natura del pellicano.

Già esclusa l'appartenenza dei due bestiari allo stesso ramo, possiamo registrare due fatti poligenetici condivisi da *Las Naturas* e *Cambrai* per noi di parti-

31. Edward Billings Ham, "The Cambrai Bestiary," *Modern Philology* 36 (1939), 225-37. Citiamo anche un'edizione, più recente ma assai problematica *Le Bestiaire de Cambrai (1260)*, édité, traduit de l'ancien français et présenté par Jean-François Kosta-Théfaine (Rouen: Christophe Chomant, 2010), cf. recensione di B. Van den Abeele in *Le Moyen français* 68 (2011): 116-17.

32. Per una panoramica sui contenuti (sebbene non faccia menzione del *Bestiaire*), è possibile consultare la scheda catalografica di Auguste Molinier, *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France: Départements: Cambrai* (Paris: Librairie Plon, 1891), vol. 17, 137.

33. Sono riuniti i passi che descrivono la natura imitatrice della scimmia e il comportamento della scimmia femmina nei confronti dei suoi piccoli.

34. Cfr. l'appendice B per una tabella sinottica che mostri i contenuti del *Bestiaire d'Amours*, *Las Naturas* e *Cambrai* a confronto.

35. La notizia è presente anche in *Las Naturas* e, diversamente da quanto riferito da *Bestiari tardoantichi e medievali*, a cura di Zambon, 2405, anche in *Bestiaire d'Amours*: "Tout en tele maniere est il de la mostoile, ke se on li ocist ses faons et on lui rent tous mors, elle set de se nature une medicine par quoi elle les rescucite. Che seit on tout de voir, mais on ne puet savoir quele la medicine est".

colare interesse: da un lato, la forma catalogica che ha indotto Ham a ipotizzare una fonte comune tra i due testi; dall'altro, il ripresentarsi del problema costituito dalla lezione *liens*, che *Cambrai* potrebbe aver risolto proprio ispirandosi a Pierre de Beauvais, con il quale condivide anche la lezione sui leoncini:

Li tirs est uns petit vers blans ki voit par mi les parois, et li lius. Et li taupe d'oïr, li vitoirs de flairier, li singes de gouser, li rainne de touchier. Et vit li taupe de pure tiere, li hierens d'iaue et li plouviers d'air et salemandre de feu; c'est uns oisaus blans ki en fu se nourist.

La descrizione riprende quella presente in *Bestiaire d'Amours* e in *Ps-PB*, con la differenza che l'animale è definito *tirs*, forse per la somiglianza con il serpente velenoso *tiris*, citato in *Ps-PB* (cap. xxxvi).

3. La posizione di *Las Naturas* nella tradizione del *Bestiaire d'Amours*

Esclusa l'appartenenza alla tradizione di *V*, occorre trovare una nuova collocazione per il bestiaro occitano. Un confronto con l'apparato del *Bestiaire d'Amours* ha permesso di trovare riscontri tra *Las Naturas* e le lezioni caratteristiche dei testimoni *FG*.

F = Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 24406. *Factice*, costituito da due manoscritti più antichi rispetto alla legatura: la prima parte (cc. 1a-119b) appartiene al terzo quarto del XIII sec. e costituisce il canzoniere francese *V*; il *Bestiaire d'Amours* è copiato alle cc. 141a-148a e appartiene alla seconda unità codicologica, più tarda (XIV sec.). Si tratta di una copia poco elegante: il progetto originale doveva prevedere delle *letrines* in inchiostro come si deduce dagli spazi bianchi a inizio paragrafo.

G = Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 15213. Elegante manoscritto pergameneo del XIV sec.; il manufatto è interamente miniato e tramanda le favole di Marie de France (1a-54b) e il *Bestiaire d'Amours* (57a-96a).

I due manoscritti, “gemelli,” appartengono alla tradizione *x* del *Bestiaire d'Amours*, nella quale confluiscono le copie contaminate e i rimaneggiamenti rimontanti al secondo archetipo della tradizione. Sarà necessario ricordare la premessa di Segre³⁶ prima di presentare i risultati della collazione con il catalogo occitano:

36. *Li Bestiaire d'Amours*. ed. Segre, CV-CLIII. Alla discussione testuale di Segre può essere utile affiancare la sintesi presente in *Le Bestiaire d'Amours*. éd. Bianciotto, 95-112, che ripercorre lo *status quaestionis* fornendo un quadro della tradizione — così come stabilita dallo studioso piemontese — comprensivo dei testimoni scoperti in seguito (cui faremo riferimento *infra*, p. 178 et p. 181).

FG (codici gemelli, nonostante le differenze paleografiche) contengono invece un testo piuttosto rimaneggiato: talora più breve, talora, ma è caso meno frequente, più lungo. Come apparirà al termine del nostro esame, il rimaneggiamento è successivo alla preparazione, ampiamente contaminatoria, del testo; onde, quando si confronti *FG* con altri mss., il confronto riguarda invero il loro ascendente *f* non abbreviato.³⁷

Infine, al gruppo *FG* individuato da Segre occorre aggiungere almeno il testimone Genève, Bibliothèque de Genève, Comites latentes 179 (d'ora in avanti *S*), risalente alla fine del XIII sec.: individuato da Alessandro Vitale Brovarone, trasmette una copia frammentaria, parigina, del *Bestiaire d'Amours*, che si trova su a un piano intermedio tra *L* e *FG* e sullo stesso piano di *x*”, subarchetipo di *V* e *f*.³⁸

Stabilito ora il quadro della tradizione entro il quale operiamo, esponiamo i risultati della nostra ricerca.³⁹

3.1 Innovazioni di *Las Naturas* e *FG*

In primo luogo, presentiamo le innovazioni condivise tra *Las Naturas* e i mss. *FG*. L'accordo tra *FG* e *Las Naturas* coinvolge tanto fatti isolatamente poligenetici, come lezioni adiafore, omissioni o lezioni banalizzanti, quanto la riscrittura di interi passi. La quantità e la convergenza di questi fenomeni teoricamente non pertinenti rafforzano l'ipotesi di una vicinanza.

<i>Bestiaire d'Amours</i>	<i>FG</i>	<i>Las Naturas</i>
12.6-7 k'il se muert en cantant, tant en pert sen mangier et tant s'en laie a pourcachier	12.6-7 et tant si deduit qu'il sen lesse (sen oublie a <i>G</i>) porcacier et ensius <u>muert en chantant</u>	⁴ e tan <u>s'en delecha</u> que no-s percassa de vianda e <u>mor cantan</u>
14.10-15.11 [li chiens] ki est de tel nature ke quant il a vomis, k'i repaire a son vomite et le remangüe [...]	14.10-15.11 [li chiens] ki est de tel nature qu'il reponnent lor (repoint sa <i>G</i>) viande quant il sont (en est <i>G</i>) <u>saous et puis</u> quant il a ont (a <i>G</i>) faim si la reprennent (reprent <i>G</i>)	⁶ Lo ca, cant a maniat et es <u>sadol e ples</u> , el geta so que a maniat, e cant a fam, o tornà maniar
22.1 k'il nel resamblent	22.1 ne resemblent <u>pere ne mere</u>	⁹ e no semblan <u>paire ni mayre</u>

37. *Li Bestiaire d'Amours*. ed. Segre, CV.

38. Alessandro Vitale Brovarone, “Un testimone sconosciuto ed uno recuperato del ‘Bestiaire d'Amours,’” *Medioevo Romano* VII (1980): 370–401.

39. Per i riferimenti, nel caso del testo del *Bestiaire d'Amours* si segue la commatizzazione del testo dell'ed. Segre. Per *Las Naturas*, si veda l'appendice A del presente contributo.

<i>Bestiaire d'Amours</i>	<i>FG</i>	<i>Las Naturas</i>
24.2-3 de tant com il est fais a l'ymage et a le samblance le Siengneur des siengneurs, si covient ke li lions resongece son vis et son regart	24.2-3 si covient ke <u>li homs</u> (li lions <i>F</i>) resongece son esgart (regart <i>F</i>)	¹⁰ sol que-l home no-l regarde.
24.5-6 et cent fois porroit passer li home encoste le lion	24.5-6 et <u>.vii. fois</u> porroit on passer par devant (deles <i>G</i>) le lion	¹⁰ que passar y pot <u>.vii. vetz</u>
40.10-42.1 ke ja [la tigras] ne sera corchie des ses faons, s'on li emble, ke s'ele rencontre un mireoir qu'il ne li covingne ses iels aerdre. Et se delite tant a regarder la grant beauté de sa bone taille, k'ele oblie a cachier chiaux ki li ont emblé ses faons, et s'aresta illuec comme prise. Car li sages veneor i metent le mireoir tout a ensient pour aus delivrer de li	40.10-41.4 donc (dont <i>G</i>) il auient que li saiges venierres fet quant il li a emblez ses faons si met mireors enmi sa (la <i>G</i>) uoie tout ensius comme il sen vet (vont <i>G</i>) et quant la tygre voit quele (que il <i>G</i>) a ses faons perduz si sen court ausius comme tout enragiee. et les suit toute la trace. et lors quant ele voit le mireoir si sareste et se regarde. et se delite tant fort a soi (ali <i>G</i>) regarder quele en oublie ceus a Cacier qui enportent ses faons et sareste ilec comme prise	¹⁷ <i>De la trida</i> . Can la trida a sos cadels, e-ls cassador la casson, que-l volon emblar sos tridos, els metron miralhs per aqui que els van e prendo sos tridos. E cant la trida a perduz sos cadels, ela torna forssenada e sec per esclau los cassadors e troba los miralhs e mira se, et a tal gaug, can se ve, que tota sa dolor pert, et aisi s'oblida de sos tridos
56.1 orgulleuse maniere	56.1 orgueilleuse <u>nature</u>	²⁴ e-l pellican es tan ergulhos e de tal <u>natura</u>
58.4 le laisse caoir enmi la voie	58.4 le laisse caoir <u>a terre</u>	²⁵ e laissa-l cazer <u>e l sol</u>
73.3-4 et elle li tranche otute la teste as dens et l'englout, et de chou conc[h]oit, et li malles demeure mors	73.3-4 et ele li estraint tant fort quele li trenche toute hors as denz. lors concoit en tel maniere que li malles en demoere morz	³⁰ et la femela estrenh li tan fort lo bec e-l cap al mascle que mantenen mort
78.1 La serre si est un beste de mer mervelles grans, et a eles et pennes grans et merveilleuses [...]	78.1 Cest ["la serre" <i>anticipato</i>] un <u>poisson</u> mout granz et a eles et pennes [...].	³² La serra es un <u>peys</u> ab alas
79.1-5 Mais quant alaine li faut, si a honte d'estre vencue; si ne recroit ore mie petit et petit por faire seen pooir, savoir s'ele porroit la nef rataindre. Mais si tost k'ele est trespasse de la nef ne tant ne quant, si met jus ses elles et se laie aler tout a .i. fais dusques al fons de la mer	79.1-5 et quant l'alaine li faut, si a honte d'estre vencue. Et (<i>om. F</i>) si tost come la nef la passe, si met jus ses elles et se laie aler tout a .i. fais au fons de la mer	³² e can l'alena li falh, el se dona tanta d'anta que tot essemis se laissa anar al fons de mar
82.5-6 et lors guerpissent lour fause meire ki les a nouris	82.5-6 et lors guerpissent lour fause meire ki les <u>couva</u>	³⁴ e laisso la falsa maire que-ls a <u>coatz</u>

Tre elementi, di natura diversa, risultano particolarmente corroboranti per l'ipotesi di una parentela tra il modello da cui *Las Naturas* traduce e *FG*: in primo luogo, la compresenza di dettagli assenti nel resto della tradizione, oggetto in *Las Naturas* di una traduzione, letterale, che permette d'intravedere il modello francese (per es., l'espressione *sadol e ples* per riferirsi al cane o la specificazione della mancata somiglianza *paire ni mayre* dei corvi appena nati); in secondo luogo, la condivisione di lezioni comuni ai soli *FG* con *Las Naturas*, come per esempio accade per il passo della serra, in cui è presente l'esplicita menzione dell'animale come pesce ed è omesso l'ultimo vano slancio dello stesso verso la vittoria prima di lasciarsi morire sconfitto (sebbene, isolatamente, la sinonimia banalizzante e l'omissione ad abbreviare il dettato, soprattutto nel contesto di un compendio, siano da considerare fatti poligenetici); infine, la corrispondenza testuale della descrizione della tigre tra *FG* e *Las Naturas*, fortemente rielaborata rispetto al resto della tradizione.

3.2 *Las Naturas* vs *FG*

D'altra parte, *FG* riportano alcuni errori separativi che ci inducono a pensare che il modello di *Las Naturas* si collochi a un piano a loro superiore. Questi luoghi sono utili a collocare la fonte in un punto tra *FG* e il loro antigrafo:

<i>Bestiaire d'Amours</i>	<i>FG</i>	<i>Las Naturas</i>
12.5 crisonn	12.5 rossignol	4 ^r grilh
17.6-7 et se elle le voit vestu, si lui court sus ne le prise nient	17.6-7 <i>om. F</i>	7. e cant lo ve vestit, no-l preza re e sauta li desus
36.3-4 si comme li liens de veoir — c'est uns petis vers blancs ki voit parmi les parois	36.3-4 si comme li lix c'est .i. verm blanc qui voit parmi le paroiz (<i>F</i>) Si comme li lyns c'est .i. vers blancs qui voit parmi les parois (<i>G</i>)	16.1 Huelh de veire es .i. petit auzel blanc et vert, et a la pus sotil vista que res que sia, que be veiria tras .i. paret.
49.3-4 por chu ke on ne le sache ou suir	49.3-4 <i>om. FG</i>	10. per so c'òm no veyra son esclau
58.2-3 et toutes voies a il tant de sens de <u>sa nature</u> , qu'il set bien c'on ne le cace se pour celui membre non	58.2-3 et a tel sens qu'il set bien <i>que</i> on ne le cache que pour celui membre avoir (<i>F</i>). et a tant de sens que il set bien que lan ne le cace se pour aver son membre non. (<i>G</i>)	25 e sap que per lo membr' es cassatz, c'aital <u>es sa natura</u>
87.5-7 ains viennent li hupelot, si li esrachent a lour bes les <u>vies</u> pennes et puis si le keuvent et norissent tant qu'ele est toute rempenee	87.5-7 ains viennent li hupelot, si li arachent a lour bes les <u>vies</u> [<i>om. G</i>] plumes [plume <i>G</i>] et puis si le keuvent et les [la <i>G</i>] norrissent tant qu'ele est toute [bien <i>G</i>] empenee	36.2 e venon los upels et arabon li las <u>vielhas</u> plumas, e pueys la cobron e noirisson la tan tro que tota es renouvelada de pluma

L'indipendenza di *Las Naturas* rispetto a *FG* è dimostrabile a partire dall'attribuzione della natura del grillo all'usignolo, lezione caratteristica di questa tradizione.⁴⁰ Resta da ipotizzare il ricorso da parte del traduttore occitano a un modello francese più affidabile – o contaminato con un manoscritto recante lezioni migliori e alcune notizie aggiuntive (cfr. *infra*) – dell'ascendente *f*.

Il confronto con *S*, collocato da Vitale Brovarone su un piano parallelo a *x*³⁹ (subarchetipo di *f* e *V*)⁴¹ non ha purtroppo portato a risultati determinanti: la verifica sugli stessi luoghi presi in considerazione in precedenza – *S* s'interrompe intorno al §26.2 dell'ed. Segre, all'altezza della descrizione del corvo – conferma per *S* le stesse lezioni di *FG*.

3.3 Elementi propri e errori di traduzione di *Las Naturas*

Oltre a lezioni distintive o palesemente erronee, *Las Naturas* presenta alcune notizie supplementari assenti nel resto della tradizione del *Bestiaire d'Amours*, la cui inserzione è contraria alla logica compilativa del volgarizzamento. Li ricapitoliamo di seguito.

<i>FG</i>	<i>Las Naturas</i>
Ausis comme li castoires fet. C'est une beste qui a .i. membre sus soi qui porte medecine si le chace len pour lui prendre et pour avoir icelui membre et il fuit tant comme il puet et quant il voit que fouir (fuie <i>F</i>) ne li a mestier, si a paour que on ne l'ocie, et a tel (tant de <i>G</i>) sens qu'il set bien que on ne le chace que pour celui membre avoir (pour aver son membre non <i>G</i>). Lors giete les denz et le esrache et lait choir a terre. Lors (et <i>G</i>) quant li venerres le trueve, si le let aler, car il ne le chace pour autre chose	²⁵ <i>Del castor</i> . Lo castor es una bestia que a un membre que porta medecina, e per aco lo cassa hom. E can ve c'om lo cassa, a gran paor de mort, e sap que per lo membr' es cassatz, c'aital es sa natura; et el lo pren ab las dens et arraba lo-s e laissa-l cazer el sol; e-ls cassadors venon aprop, e can vezon lo membre, prenon lo e laisso-l anar; <u>empero d'an en an remet lo membre</u>
La guivre est (si est <i>G</i>) de tel nature que le ne nest (vait <i>G</i>) onques devant qu'ele a occis son pere et sa mere. Quar la femelle le conçoit par la bouche de la teste dou malle, en tel maniere que li malles li boute sa teste en sa bouche et ele li estraint tant fort qu'ele li tranche toute hors as denz. Lors conçoit en tel maniere que li malles les en demoeere morz. Et quant ce vient au faonner, si faonne par le costé si la couvient crever et morir	³⁰ <i>De la vibra</i> . Can la vibra vol aver paria de sa par, el li met son cap en la boca bayan de la femela, e la femela estrenh li tan fort lo bec e-l cap al mascle que mantenen mor; <u>e la femela reman prenhs de dos vibros, mascle e feme</u> ; e can devon naisser, els salhon per l'esquina e la mayre mor; et <u>enaisi el mon no-n son mas dos</u>

40. Cfr. *Li Bestiaire d'Amours*. ed. Segre, CXVI.

41. Per lo stemma, cfr. Vitale Brovarone, "Un testimone sconosciuto," 393. Sui rapporti tra *Las Naturas* e la tradizione di *V* si è già detto nel paragrafo precedente.

FG	<i>Las Naturas</i>
Car li dragons ne mort nuli, mes il envenimme au lechier de sa langue <i>et</i> tout ausi legierement comme il ont oi de vos tout (<i>om. G</i>), ausi legierement le lairont il avant savoir.	³⁷ <i>Del drago</i> . Lo drago, <i>cant troba ren dormen</i> , el ab lo bec de la lenga enverina hom, qu'estiers no mort mas lepan.

Mentre la fonte e le ragioni di queste aggiunte restano imperscrutabili, più facilmente spiegabili sono gli errori di traduzione che caratterizzano *Las Naturas*: i due esempi più evidenti riguardano il passo relativo al riccio e il già menzionato *huelh de veire*.

Nel primo caso, nel *Bestiaire d'Amours* si descrive la caratteristica forma difensiva assunta dal riccio (*se puet metre a la roonde dedens ses esspines*), mentre in *Las Naturas* si dice, con un'espressione ridondante, che l'animale suole nascondersi tra i cespugli (*se met en la grans bartas et en las grans rodas d'espinas*). L'innovazione potrebbe essersi originata a partire dal fraintendimento del fr. *roe/roonde* con l'occ. *roda* 'cespuglio',⁴² ed essere stata risolta con un'endiadi. Ciò che risulta maggiormente interessante è la presenza di *lessema* alternativo dal significato equivalente: la forma *barta* circola tra il Linguadoca orientale e la Guascogna ed è pertanto caratteristica della macroarea a cui è riconducibile la confezione di *R*:⁴³

<i>Bestiaire d'Amours</i>	FG	<i>Las Naturas</i>
^{63.8-64.3} Ausi com li yrechons, ki se puet metre en roe dedens ses esspines, si k'on ne le puet touchier de nule part k'il ne poingne, et si se puet cargier de cascune part, quant il se touelle ens es pumes, pour chu k'il est de cascune part espineis	^{63.8-64.3} Ausi com li yrechons, ki se puet metre a la (en la G) roonde dedens ses esspines, qui sunt si poignanz k'on ne le puet aprochier de nule part pour prendre quele (que lan G) ne se poigne, et si se puet de totes pars chargier de pomes, quant il se touelles ens es pumes	²⁷ <i>Del erisso</i> . Erisso a tal natura que se met en las grans bartas et en las grans rodas d'espinas, que no-l puesca hom penre, que totas partz ponh; e garda que sia en loc pres de pomier, que dins de la barta puesca maniar

Torniamo infine sul *liens*: in *Las Naturas*, oltre a essere divenuto *huelh de veire*, ha subito anche la trasformazione da *vers* a *petit auzel blanc et vert*. Appel, dopo aver spiegato la genesi dello zoonimo, ipotizzava una combinazione erronea di elementi a partire da un'altra fonte — la stessa del *Bestiaire d'Amours* — che raggruppava nello stesso paragrafo l'avvoltoio — un uccello — e il *liens*: Pierre de Beauvais, pista che sappiamo non essere più percorribile per le ragioni cronologiche individuate da Baker.

42. FEWX s.v. RÖTA, 491b.

43. FEWI s.v. *BARROS, 262a.

Può essere interessante notare la convergenza nella lezione tra *Las Naturas* e un rimaneggiamento italiano del *Bestiaire d'Amours* della seconda metà del XIV secolo, *Lo diretano bando*,⁴⁴ con il quale la nostra compilazione condivide quest'innovazione significativa:

^{20.5} Come l'olcino, che sormonta tucti li altri del vedere, che è un piccolo ucello che trapassa la parete col vedere [...].

La forma *olcino* risulta oscura anche all'editrice: il lemma è accompagnato da un punto di domanda nel glossario e dal rimando al *liens* del *Bestiaire d'Amours*. Secondo Casapullo, il rimaneggiamento appartiene al ramo della tradizione *m* del *Bestiaire d'Amours* (formato da *MPQ*), stemmaticamente più basso di *FG*, e costituirebbe la traduzione di un testimone già originamente degradato. La lezione si riscontra pertanto in uno stadio della tradizione seriore che non aiuta a risolvere il problema della presenza della forma in *R*.

Una fonte erudita ottocentesca, il *Dictionnaire des Sciences Naturelles*, citata nel *FEW VII*, 314,⁴⁵ potrebbe venire in nostro soccorso:

OUIL-DE-VERRE. (*Ornith.*) Ce nom populaire paroît avoir été donné par les Provençaux aux plongeurs, en ce qu'ils semblent avoir une lunette d'approche, qui leur facilite les moyens d'apercevoir de loin le chasseur prêt à les tirer.

Secondo il *Trésor de la Langue Française*, il lemma identifica quella che in italiano potrebbe essere la 'strolaga', animale che sverna – tra altre località – in Linguadoca orientale in epoca odierna.⁴⁶ Il sintagma occitano moderno *uelh-de-vèire* si trova anche in Mistral⁴⁷ con la definizione di 'canard morillon' per indicare un altro uccello d'acqua (l'italiana 'moretta'). La definizione *plongeon*, presente

44. *Lo diretano bando. Conforto et rimedio delli veraci et leali amadori*, a cura di Rosa Casapullo (Firenze: Accademia della Crusca, 1998).

45. *Dictionnaire des Sciences Naturelles*, par Plusieurs Professeurs du Jardin du Roi et des principales Écoles de Paris (Strasbourg-Paris: Levrault-Le Normant, 1825), vol. 35, s. v. *Oeil-de-verre*.

46. Traggio queste informazioni da: <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697842> [u.a. 07/08/2024]. Ulteriori approfondimenti specialistici potrebbero fornire riscontri precisi.

47. Frédéric Mistral, *Lou Tresor dòu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français*, avec un supplément établi d'après les notes de Jules Ronjat (Raphèle-lès-Arles: Marcel Petit, 1979), vol. 2, s. v. *Uei-de-vèire*. Non si ritrovano tuttavia attestazioni dialettali moderne negli atlanti linguistici consultati: *Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc occidental*, par Xavier Ravier (Paris, Édition du CNRS: 1978–1993), voll. 1-4; *Atlas linguistique et ethnographique du Languedoc oriental*, par Jacques Boisgontier (Paris: Édition du CNRS, 1981–1986), voll. 1-3; *Atlas linguistique et ethnographique de la Provence*, par Jean-Claude Bouvier et Claude Martel (Paris, Édition du CNRS: 1975–1986), voll. 1-3.

nel *Dictionnaire*, indica in francese la famiglia costituita dai tre uccelli nordici *Gavia stellata*, *Gavia arctica* e *Gavia immer*, tre specie di uccelli identificati che raramente raggiungono le coste atlantiche e mediterranee.⁴⁸ Nell'incertezza di tale agnizione, l'argomento ornitologico potrebbe aver interferito nell'errore di segmentazione suggerito da Appel. Questo punto problematico, comune a tutta la tradizione del *Bestiaire d'Amours*, ha portato a esiti diversi nei due bestiari trattati: mentre in *Cambrai* il cambiamento del nome dell'animale può essere ricondotto alla volontà di ricondurlo alla specie, optando per *tirs* 'serpente velenoso', il traduttore occitano, compie il procedimento opposto, forse riconoscendo nello zoonimo un comune uccello acquatico dalla vista sviluppata.

4. Conclusioni

Ricapitolando, *Las Naturas* è un esempio del tutto particolare di circolazione precoce di rifacimenti del *Bestiaire d'Amours* in area galloromanza, e non solamente in quanto traduzione in antico occitano. Se infatti da un lato il confronto con *Cambrai* è stato utile a chiarire i rapporti tra queste due tradizioni indipendenti, dall'altro ha permesso anche di sottolineare la poligenesi dell'operazione di sintesi e cucitura delle informazioni enciclopediche presenti nella fonte, riconfermando la fortunata ricezione coeva dell'opera di Richard anche fuori dal dominio d'oil. *Las Naturas* presenta infatti lezioni talvolta più corrette di quelle di *FG*, ampliando – in controtendenza rispetto alle analoghe compilazioni del *Bestiaire d'Amours* – con dettagli al momento non riconducibili a una fonte precisa.

Nel contesto delle recenti riflessioni sul canzoniere *R* e sulla costituzione della sezione non lirica, *Las Naturas* corrobora l'ipotesi già avanzata in passato di una presenza di elementi francesi nel canzoniere occitano anche in questa sezione.⁴⁹ La posizione isolata nella tavola dissuaderebbe dal considerare il bestiario sullo stesso piano dei testi religiosi adiacenti nel contesto manoscritto: l'ipotesi più

48. Baudouin Van den Abeele, a cui va il mio ringraziamento per l'*expertise* condivisa, ritiene più probabile che si tratti dello svasso maggiore (*Podiceps cristatus*). Tale ipotesi si basa sia sulla sua capacità di sfuggire ai cacciatori immergendosi rapidamente, sia sul fatto che in passato questa specie sia stata identificata come 'plongeon' in almeno una fonte erudita (Eugène Rolland, *Faune populaire de la France*, vol. 2, *Les oiseaux sauvages* (Paris: Maisonneuve, 1879), 404). In alternativa, potrebbe trattarsi della moretta (*Aythya fuligula*), secondo l'identificazione già proposta da Mistral, riconoscibile per la brillantezza dei suoi occhi gialli e per l'effetto cromatico generato della luce solare che, rifrangendosi sul piumaggio, crea talvolta riflessi verdi.

49. Per quanto riguarda la sezione lirica, cfr. Stefano Resconi, "Da Nord a Sud: una citazione di *So fo e'l tems còm era gais* di Raimon Vidal e il contatto tra lirica francese e provenzale," in *Laire de Proensa: Temi di geografia nella lirica romanza medievale*, a cura di Federico Guariglia e Nicolò Premi (Verona: Fiorini, 2021), 36 (21–48).

economica sembra essere quella dell'inserimento in *R* dovuto a un accorpamento progressivo dei materiali, coinvolgente anche testi di carattere devozionale e enciclopedico, forse in ragione di una volontà di salvaguardare una cultura – quella occitana – che stava assistendo al proprio tramonto. La presenza di una riduzione del *Bestiaire d'Amours*, tuttavia, prossima alle traduzioni in occitano dell'*Enfant sage* e della *Visio Pauli* (in quegli stessi anni tradotti e copiati anche in ambito oitanico),⁵⁰ dimostra una certa vivacità, seppur in fase crepuscolare, degli *scriptoria* meridionali, che – analogamente a quelli del Nord – copiavano e traducevano anche espressioni seriori della letteratura didattica.

Resta aperta la prospettiva d'indagine intorno alla presenza dell'uccello acquatico in *Las Naturas* e ne *Lo diretano bando*, testi in apparenza lontanissimi tra loro che poligeneticamente sembrano qui incrociarsi. La scarsità degli elementi a disposizione (o meglio, la loro assenza) ci suggerisce, per il momento, di postulare una genesi indipendente delle due realizzazioni lessicali.

Ringraziamenti

Ringrazio Davide Checchi, Stefano Resconi, Marco Robecchi, Roberto Tagliani e Richard Trachsler per aver discusso con me alcuni punti di questo saggio. Resta inteso che ogni imperfezione o errore va imputata al sottoscritto.

Appendici

A. Aiso son las naturas d'alcus auzels e algunas bestias

Si presenta il testo dell'edizione sopracitata Appel riprodotta in Zambon, *Bestiari tardoantichi e medievali*⁵¹. Abbiamo introdotto un sistema di commatizzazione e di corsivi per indicare le rubriche, oltre che i numeri di carta, per facilitare il confronto del testo con i passi paralleli del *Bestiaire d'Amours*. Alcuni animali condividono le prime due cifre ulteriormente precisate da un ulteriore numero dopo un punto (es. 16.1), come per esempio gli animali legati ai sensi e agli elementi o la cicogna e l'upupa: si tratta di esempi animali in stretta relazione tra loro.

¹ *Del pol*. La natura del pol es que canta lo vespre, cant sent venir la nuech, pus soven, e-l mati, can sen venir lo iorn, canta pus soven; e vas la mieia nueg engrueissa sa vot, e canta pus tart e pus clar. [c. 14orb]

² *Del aze*. La natura del aze es que canta, cant a fam et om mais se trebalha.

³ *Del lop*. La natura del lop es que, can ve hom' enans c'om lo veyra, el li tol lo parlar; e si l'ome lo ve enans, l'ome li tol la forsa. Et a-l col tan rot que no-l pot plegar. E so que cassa, va fort luenh

50. Per gli intrecci tra la tradizione francese e occitanica dei volgarizzamenti dell'*Enfant sage*, cfr. Cigni, "Esplorando la sezione non-lirica," 184–88. Lo studio complessivo della tradizione galloromanza della *Visio Pauli* è in corso, cfr. *supra* n. 13.

51. Ci assumiamo la responsabilità di eventuali errori di riproduzione dell'edizione.

de sa lobeyra; e cant vol intrar en cortal, va for suau, e can mena segle ab sos pes, el pren son pe a mors fort e rege, et aysi s'en venia. ⁴ *Del grillh*. Lo grillh a tal natura que tant ama son cantar e tan s'en delecha que no-s percassa de vianda e mor cantan. ⁵ *Del signe*. Lo signe a tal natura que, can deu morir, canta tan clar que, si hom li ve denan ab esturmens, el si acordara ab los esturmens; adonx conoys hom que deu morir. ⁶ *Del ca*. Lo ca, cant a maniat et es sadol e ples, el geta so que a maniat, e cant a fam, o torn' a maniar. ⁷ *De la vibra*. La vibra, can ve home nut, ela no l'auza regardar de paor; e cant lo ve vestit, no-l preza re e sauta li desus. ⁸ *Del simi*. Lo simi vol contrafar tot cant ve far. E cant hom lo vol penre, hom se met en loc que lo veyra e caussa .i. sabatas ab corregas, e pueys laissa las sabatas e va-s metre a .i. part. E-l simi va e fay aital; e cant es caussatz, hom lo pren. ⁹ *Del corp*. Lo corp, cant a sos corbatos, que son ses pluma e no semblan paire ni mayre, ia non lur donara clam ni cosselh, tro que an pluma e que-ls semblo. E cant troba home mort, premieiramen li mania lo huelhs e per lo huelhs lo servel. ¹⁰ *Del leon*. Can lo leon a preza e home li passa denan, ia no-l tocara, que passar y pot .vii. vetz, sol que-l home no-l regarde. Mas si l'ome lo garda, el es tan senhorilh que cui' esser decebutz, car esgart d'ome es tan senhoril, e per so el laissa la cassa e cor vas hom, e-l cofon. E cant hom lo cassa, que ve que no-s pot defendre e l'aven a fugir, el cobri sas pezadas ab la coa dereire, per so c'om no veyra son esclau. E can la leonessa a leonat, el nais mort; e .iii. iorns lo paire crida e rugis sobre el e fay lo vieure. ¹¹ *De la mostela*. Can la mostela a son mostelon qu'es natz, ela-l muda per paor c'om no loy emble; e si hom loy men' a mort, ab c'om lo y rendes, ela-l review. ¹² *Del calandri*. Si-l calandri porta hom denan .i. malaute et hom lo geta sul lieg e lo calandri gara lo malaute en la cara, senhal es de guerir; e si-l gira la coa, es senhal de mort. ¹³ *Serena* canta tan dossamen que tot hom que l'auia, ven vas luy, e non pot estar que no s'adorma, e cant es adormit, ela-l met mort. ¹⁴ *De aspis*. Aspis es la serp que garda lo basme; e cant hom vol aver del basme, hom lo adormis ab esturmens, e pren hom del basme; e can ve que es enganatz, el se clau la .i.^a. aurelha ab la coa e freta tan l'autra per terra, tro que tota l'a clauza, per so que non auia los esturmens, e velha. ¹⁵ *Del merle*. Merles noiris hom volontiers; e non canta mas .iii. mes del an, e fa-l pus plazen can que auzel que sia. ^{16.1} *Del huelh de veire*. Huelh de veire es .i. petit auzel blanc e vert, et a la pus sotil vista que res que sia, que be veiria tras .i. parat. ^{16.2} *De la talpa*. Talpa no ve, ans a los huelhs desotz lo cuer; e sen pus fort d'autra bestia; e vieu de pura terra. ^{16.3} *Del pluvier*. Pluvier vieu de pur aire del ciel. ^{16.4} *De la salamandra*. Salamandra vieu de pur foc; e de son pel fa hom un drap que foc no-l pot cremar. ^{16.5} *De l'eranh*. Eranh vieu de pur' aiga. ¹⁷ *De la trida*. Can la trida a sos cadels, e-ls cassador la casson, que-l volon emblar sos tridos, els metron miralhs per aqui que els van e prendo sos tridos. E cant la trida a perduz sos cadels, ela torna forssenada e sec per esclau los cassadors e troba los miralhs e mira se, et a tal gaug, can se ve, que tota sa dolor pert, et aisi s'oblida de sos tridos. [c. 14orc] ¹⁸ *Del unicorn*. Hunicorn es la pus salvatia bestia que sia, que non es res que l'auzes esperar, ab .i. corn que a sul cap; et a ta gran plazer de flairor de pieuzela e de verginitat, que, cant los cassadors lo volo penre, els li meton el pas .i.^a. piuessela; e can la ve, el s'adorm e sa fauda et adoncx es pres. ¹⁹ *De la pantera*. La pantera a tan dous ale e tan be flairan, que tot'autra bestia, pueys que l'a vista, no-s vol d'ela partir, tro qu'es morta, per la flairor del ale. ²⁰ *De las gruas*. Gruas an tal natura que s'aiuston en grans tropels. E lur natura fa las trop dormir, e la una fay la garda, can las autras dormo; e per tal que la garda no s'adorma, ela met a sos pes de petitas peiretas, per tal que non pueca estar ferma, car lur natura es que dormon en pes. ²¹ *Del paon*. Paon, tota la garda que a, es en regardar sa coa. ²² *Del Argus*. Argus es homs que a cen huelhs, e dorm de dos en dos huelhs, et enaissi velha tostemp. ²³ *De la randola*. Randola, qui trazia los huelhs a sos randolos e-ls y tornava, la maire los fay revezer. E no mania si pais mas en volans, e non a paor d'auzel de cassa. ²⁴ *Del pellica*. Pellica es us auzel que ama mot sos poletz; e cant sos pols lo senton venir, els baton lurs alas

e donon ne al pellican per los huelhs, e-l pellican es tan ergulhos e de tal natura que totz los aussis. E cant ve que son mortz, el a gran dol, e leva l'ala et ab lo bec obri son costat et arroza-ls de son sanc, e tornon vieus. ²⁵ *Del castor*. Lo castor es una bestia que a un membre que porta medecina, e per aco lo cassa hom. E can ve c'òm lo cassa, a gran paor de mort, e sap que per lo membr' es cassatz, c'aital es sa natura; et el lo pren ab las dens et arraba lo-s e laissa-l cazer el sol; e-ls cassadors venon aprop, e can vezon lo membre, prenon lo e laisso-l anar; empero d'an en an remet lo membre. ²⁶ *Del pic*. Pic a aital natura que fai son nis en albre cavat, e cant hom li tapa son nis ab que que sia, el va per una erba e toca lo-n, e tantost es hubert. ²⁷ *Del erisso*. Erisso a tal natura que se met en las grans bartas et en las grans rodas d'espinas, que no-l pueca hom penre, que totas partz ponh; e garda que sia en loc pres de pomier, que dins de la barta pueca maniar. ²⁸ *De la cocodrilla*. Cocodrilha es una bestia mala; e can ve hom, ela-l devora; e cant lo a maniat, ela lo plora totz los temps que vieu. Et estalva sse que una serp que a nom idre, ven vas la cocodrilla e fa sse adormitz; e can la cocodrilla ve que-l idres dorm, ela-l devora en un morcel; e can lo ydre ve qu'es el vendre de cocodrilla, el li trauca los costatz e va fora gauzens, e la cocodrilla mor. ²⁹ *Del idre*. Idre es una serp que, can hom li talha una testa, el ne met doas; e d'aquel idre s'a paor la cocodrilla. ³⁰ *De la vibra*. Can la vibra vol aver paria de sa par, el li met son cap en la boca bayan de la femela, e la femela estrenh li tan fort lo bec e-l cap al mascle que mantenen mor; e la femela reman prenhs de dos vibros, mascle e feme; e can devon naisser, els salhon per l'esquina e la mayre mor; et enaisi el mon no-n son mas dos. ³¹ *De la simia*. La simia fay dos simios; e cant hom la cassa, ela met sel que mens ama, sul col, e tenga se, si-s vol; e sel que mays ama, lo maior, met entre sos bras, e fug ab dos pes. E cant ve que no li val re, per tal que pueca mielhs fugir ab catre pes, ela laissa sel que mays ama, e fug s'en ab lo menor. [c. 140va] ³² *La serra*. La serra es un peys ab alas; e can ve nau en la mar, ela met alas e va contra la nau per maravilhas a un' alenada; e tan cant l'ale li dura, ela cor, e ten o be a contrast .l.x. legas; e can l'alena li falh, el se dona tanta d'anta que tot essem se laissa anar al fons de mar. ³³ *La tortre*. La tortre es d'aquela natura que, cant a perduda sa par, ia mays no s'apariara ab outra. ³⁴ *De la perditz*. Can la perdis a postz sos huous, lo ven outra perditz, que-ls li pana e-ls cobri e-ls coa e-ls noiris, tro que son grans, que van per tot. E can los perdigos auzon lo can de la mayre que-ls pos, tantost la entendon e segon la e laisso la falsa maire que-ls a coatz. ³⁵ *Del estrus*. Cant l'estrus a post son huou, el lo laissa estar, que negun cosselh no-l dona; e apres lo solelh lo coa el sablon e l'espelis. ³⁶ *De la ganta*. La ganta noiris sos gantos, e can son grans, els renourisson la maire, aitan cant ela los a noiritz. ^{36.2} *La upa*. Cant la upa es mal empenada, ia may no se mudara co fay autr' auzel; e venon los upels et arabon li las vielhas plumas, e pueys la cobron e noirisson la tan tro que tota es renovelada de pluma; e noyrisson la aitan can ela los a noiritz. ³⁷ *Del drago*. Lo drago, cant troba ren dormen, el ab lo bec de la lenga enverina hom, qu'estiers no mort mas lepan. ³⁸ *Del orifan*. Can l'orifan vol enfantar, ela vay al flum de Tigre sobeira de India, et a la riba enfanta per la paor del drago que-l li enverinaria; et aco es sa natura de totz, car lo drago a sobeirana cremor, per que ela se met en l'aiga enfantar. ³⁹ *Del colom*. Lo colom sec trop voluntier son agre per paor d'auzel de cassa, que sia leu a gandida. ⁴⁰ *De la balena*. De la balena s'estalva que s'esquina par sobre mar, e venon los mariniers e person se que sia ilha, e meton se sus ab lur barca e fan sus lor foc per cozer lur vianda, car els se person sertamens que sia ilha, car ela a lo cuer de la color del sablon; e cant ela sen lo foc, ela-s mou e met o tot als fons de mar. ⁴¹ *De la volp*. La volp se fa morta en cami e cobri se de terra roia, per tal que semble sancnoza, e ten la lenga tracha et esta enversa; e venon las pigas e cuion se sia morta, e picon li la lenga; et ela gieta sas dens e sas arpas e pren las pigas e las devora. ⁴² *Del voutor*. Voutor sent de tres legas carronhada, e sec las ostz, quar sap que cavals y morran et homes.

B. Tabella sinottica dell'ordine dei contenuti del Bestiaire *d'Amours*, *Cambrai e Las Naturas*⁵²

<i>Bestiaire d'Amours</i>	<i>Cambrai</i>	<i>Las Naturas</i>
Coc. 1	<i>Li cos.</i> 25	Del pol. 1
Asne salvage. 2	<i>L'asne sauvage</i> 26	Del aze. 2
Leu. 3	<i>Dou leu.</i> 27	Del lop. 3
Crisnon. 4	<i>Dou crinchon.</i> 28	Del grillh. 4
Chine. 5	<i>Dou cisne.</i> 29	Del signe. 5
Chien. 6		Del ca. 6
Wivre. 7	<i>Dou givre.</i> 30	De la vibra. 7
Cinge. 8	<i>Dou singe + singesse.</i> 31	Del simi. 8
Corbel. 9	<i>Du corbe.</i> 32	Del corp. 9
Lion. 10	<i>Dou lion.</i> 33	Del leon. 10
Mustoile. 11	De le moustoile (I). 1	De la mostela. 11
Carandre. 12	Li kalendre. 2	Del calandri. 12
Seraine. 13	De serainnes. 3	De la serena. 13
Aspis. 14	Li aspis. 4	De aspis. 14
Merle. 15	Li merle. 5	Del merle. 15
5 sensi – Taupe. 16.1	Li taupe d'oïr. 6.2	De la talpa. 16.2
5 sensi – Lien. 16.2	Li tirs. 6	<i>Del huelh de veire.</i> 16.1
5 sensi – Voltoir. 16.3	Li votoirs de flairier. 6.3	
5 sensi – Singe. 16.4	Li singes de gouster. 6.4	
5 sensi – Araigne. 16.5	Li rainne de touchier. 6.5	
4 elementi – Taupe. 17.1	Li taupe de pure tiere. 7.1	De la talpa 16.2
4 elementi – Herens. 17.2	Li hierens d'iaue 7.2	<i>De l'eranh.</i> 16.5
4 elementi – Plovier. 17.3	Li plouviers d'air 7.3	Del pluvier. 16.3
4 elementi – Salamandre. 17.4	La salemandre de feu. 7.4	De la salamandra. 16.4
Eis. 18		
Tigre. 19	Li tigre 8	De la trida. 17
Unicorne. 20	Li unicornes. 9	Del unicorn. 18
Panthere. 21		De la pantera. 19
Grue. 22	Les grues. 10	De las gras. 20
Paon. 23		Del paon. 21
Argo. 24		Del Argus. 22
Aronde. 25	Li arondes. 11	De la randola. 23

52. In corsivo gli *items* che ricoprono una diversa posizione rispetto a quella occupata in *Bestiaire d'Amours*; in grigio le omissioni.

<i>Bestiaire d'Amours</i>	<i>Cambrai</i>	<i>Las Naturas</i>
	Li moustoile. (II) 12	
Pellican. 26	Li pellicans. 13	Del pellica. 24
Castoire. 27	Li castoires. 14	Del castor. 25
Espés. 28	Li nature de l'espïet. 15	Del pic. 26
Yrechon. 29		Del erisso. 27
Cocodrille (<i>cocatrix</i>). 30	Li kokodrilles. 16	De la cocodrilla. 28
Ydre. 31	Li ydres. 17	Del idre. 29
Vipre. 32	Li wivre. 18	De la vibra. 30
Singesse. 33		De la simia 31
Serre. 34	[spazio bianco]. 19	La serra. 32
Torterele. 35		La tortre. 33
Pertris. 36	Li petris. 20	De la perditz. 34
Ostrice. 37	Li oes a l'ostrisse. 21	Del estrus. 35
Chuigne et hupe. 38	Li chuigne et li hupe. 22.1	De la ganta. 36.1
Aigle. 39	Li chuigne et li hupe. 22.2	La upa. 36.2
Draghon. 40	Li dragons. 23	Del drago. 37
Olifant. 41		Del orifan. 38
Colons. 42		Del colom. 39
Balaine. 43		De la balena. 40
Gorpiex. 44		De la volp. 41
Voltoir. 45	Li votoirs. 24	Del voutor. 42

Indirizzo per la corrispondenza

Federico Novello
 Romanisches Seminar
 Universität Zürich
 Zürichbergstrasse 8
 CH-8032 Zürich
 Italy
 federico.novello@uzh.ch

Cronologia della pubblicazione

Date received: 9 August 2024
 Date accepted: 15 November 2024
 Published online: 23 May 2025